

Le ricerche sull'Archivio Lomax-Italy e la nascita del Centro Studi Alan Lomax*

GIORGIO ADAMO

Da diverso tempo si è assistito in Italia a un crescente interesse nei confronti della ricerca condotta da Alan Lomax in Italia negli anni 1954-1955 con la collaborazione di Diego Carpitella, e dei materiali di documentazione da essa prodotti, in particolare registrazioni e fotografie. Ad Anna Lomax Wood, figlia ed erede di Alan, e alla Association for Cultural Equity/Alan Lomax Archive, sono arrivate nel corso degli ultimi decenni numerose richieste di copie digitali dei materiali non solo ai fini di pubblicazioni o produzioni cinematografiche, ma soprattutto, da parte di studiosi e appassionati locali, per poter affrontarne lo studio alla luce di verifiche e approfondimenti sul campo. Anna, proseguendo nella *mission* della associazione fondata dal padre, ha sempre favorito lo studio e le ricerche basate sui materiali dell'Archivio Lomax, rispondendo positivamente a tali richieste e perseguendo una politica di "restituzione" (*repatriation*) dei documenti alle comunità locali.

Proprio al fine di favorire tale politica e promuovere la catalogazione sistematica dei materiali italiani, è stato istituito nel settembre 2018, su iniziativa di Anna Lomax Wood, Sergio Bonanzinga e chi scrive, il Centro Studi Alan Lomax,¹ a cui è stata affidata la gestione di tutti i materiali riguardanti l'Italia (registrazioni, fotografie e manoscritti), depositati in copia digitale di alta qualità. Il Centro ha quindi avviato un coordinamento

* Una prima versione di questo intervento venne presentata al Convegno "Musiche di tradizione orale nell'era della conversione digitale. Documentare Archiviare Analizzare Restituire. Giornate di studio per i 50 anni del Folkstudio di Palermo", Palermo, Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, 9-11 dicembre 2021, nell'ambito di un panel intitolato "Dal documento alla ricerca sul campo", cui parteciparono Alessandro Cosentino con l'intervento "Da un video di YouTube alla ricerca in Botswana" (cfr. Cosentino 2025) e Giuseppe Giordano con l'intervento "Ad Alimena (PA) sulle orme di Lomax-Carpitella ed Elsa Guggino" (cfr. Giordano 2025). L'importanza per l'etnomusicologia italiana delle registrazioni realizzate da Lomax con Diego Carpitella negli anni 1954-55 è stata oggetto dell'intervento di chi scrive alla giornata di studi "Alan Lomax, Diego Carpitella e l'etnomusicologia italiana", Chiesa di Sant'Antonio allo Steri, 1 luglio 2024, in occasione dell'inaugurazione della mostra multimediale "Sicilia 1954. Il viaggio musicale di Alan Lomax e Diego Carpitella", a cura di Sergio Bonanzinga e Rosario Perricone.

¹ Con sede presso il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, Piazzetta Antonio Pasqualino 5, 90133 Palermo, email: <centerlomax@gmail.com>.

tra tutti coloro interessati a lavorare sui materiali approfondendone la catalogazione e lo studio sulla base di nuove verifiche e ricerche sul campo, a partire da chi aveva già prodotto significativi risultati in tal senso. Saranno quindi qui presentati alcuni esempi di quello che si sta sempre più definendo come un modello di lavoro in cui ricerca di archivio, catalogazione, analisi e indagine sul campo si intrecciano e si fondono in modo sistematico.

Ricerche a Montemarano (AV)

Luigi D’Agnese ha iniziato oltre venti anni fa un percorso di ricerca che lui stesso ha definito “Sulle tracce di Alan Lomax a Montemarano”. Inserito all’interno della comunità, D’Agnese ha potuto ricostruire con passione, a distanza di anni, il contesto di quelle storiche registrazioni. Ha quindi realizzato una serie di materiali autoprodotti, come opuscoli, dattiloscritti, DVD, ricostruendo numerosi dettagli del passaggio di Lomax a Montemarano e promuovendo incontri e seminari rivolti soprattutto alla comunità locale. Tra gli esiti più interessanti di questo lavoro è stata l’identificazione di tutte le persone raffigurate nelle dodici fotografie scattate da Lomax (v. ad esempio in Fig. 1), e la realizzazione di interviste con persone registrate nel gennaio del 1955, in particolare Michelina Coscia, che ha contribuito a chiarire il testo e il senso dell’ormai celebre canto de *La pampanella*, esempio significativo e raro di polivocalità contadina in Campania, di cui era stato pubblicato un frammento di 56 secondi nella antologia della Columbia del 1957 e nella successiva edizione italiana del 1973.² Un filmato realizzato da Luigi D’Agnese con la collaborazione del regista Michele Schiavino, che include anche l’intervista a Michelina Coscia, fornisce una chiara dimostrazione del suo lavoro a Montemarano (Video 1). Di seguito si riporta il testo del canto trascritto da D’Agnese:

La Pampanella (Audio 1)

Esecutori: gruppo in Fig. 1.

*E tu ‘o vuo’ ianco e russo,
Pampanè pittivo o’ musso,
Pampanella ‘e mamma non t’ ‘o fa veré,
Pampanella ‘e mamma non t’ ‘o fa veré.*

*E pè non t’ ‘o fà verè,
t’annacuvi sott’a te,
Pampanella ‘e mamma non t’ ‘o fa veré,
Pampanella ‘e mamma non t’ ‘o fa veré.*

² Lomax – Carpitella 1957: lato A brano 6.

*E si vuò che pare bello,
mitt' i 'a sella e 'a capezzella,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré,*

*E t' 'a vuò fa 'na risa,
è quann' 'o viri senz' 'a cammisa,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré.*

*E t' 'o vuò fa 'no chianto,
è quann' 'o viri senz' 'o mutando,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré.*

*E prepara 'o scannitiello,
ass' 'o zezzà s' 'o sgobbatiello,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré.*

*'O 'nnamorato è arrivato,
'a peccerella s'è ammuinata,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré.*

*E pè no' t' 'o fà veré,
annaccovallo sott'a te,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré.*

*E illo arrivava,
e 'o vino preparava,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré.*

*E 'u vino preparava
e tutto quanto lo ghiettava,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré.*

*E pè no' t' 'o fà verè,
e mittattillo sott'a te,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré,
Pampanella 'e mamma non t' 'o fa veré.*

[E tu lo vuoi bianco e rosso / Pampanella truccò le labbra / Pampanella di mamma non fartelo vedere // E per non fartelo vedere / nascondilo sotto di te / Pampanella di mamma non fartelo vedere // E se vuoi che sia bello / mettilgli la sella e i finimenti / Pampanella di mamma non fartelo vedere // E se vuoi ridere / basta vederlo senza la camicia / Pampanella di mamma non fartelo vedere // E se vuoi piangere / basta vederlo senza le mutande / Pampanella di mamma non fartelo vedere // Prepara uno sgabello / per far sedere il gobbetto / Pampanella di mamma non fartelo vedere // Il fidanzato è arrivato / e la piccola si è entusiasmata / Pampanella di mamma non fartelo vedere // E per non fartelo vedere / nascondilo sotto di te / Pampanella di mamma non fartelo vedere // Mentre egli era in arrivo / preparava il vino / Pampanella di mamma non fartelo vedere // Mentre preparava il vino / lo faceva sversare tutto / Pampanella di mamma non fartelo vedere // E per non fartelo vedere / mettilo sotto di te / Pampanella di mamma non fartelo vedere.]

Ricerche a Montecalvo Irpino (AV)

Analogo lavoro è stato svolto da Antonio Cardillo e Francesco Cardinale (2021) a Montecalvo Irpino. In questo caso, oltre a ricondurre a questa località alcune fotografie considerate erroneamente scattate a Montemarano, individuando tutti i nominativi delle persone ritratte, è stato possibile chiarire quali registrazioni fossero state effettuate realmente a Montecalvo, considerato che nei cataloghi sia del Lomax Archive che dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia³ solo due brani appartenenti al nastro T520 venivano attribuiti a questa località. Confrontando le informazioni manoscritte sulle scatole dei nastri con la ricerca sul campo, è stato possibile riassegnare correttamente a Montecalvo altri cinque brani, presenti nel nastro T496, erroneamente attribuiti a Caggiano. Questo nastro è un eclatante esempio delle difficoltà che si possono incontrare nel lavoro di archiviazione di registrazioni storiche. Come analizzato anche da Cardillo e Cardinale nel volume citato, il nastro è stato utilizzato, nella prima parte, a Celle sul Rigo, frazione di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena, in Toscana, il 17 dicembre 1954. Dal minuto 13:38 inizia, di seguito, senza alcuna separazione, le registrazioni del 5 gennaio 1955 a Caggiano. Evidentemente, forse perché alla fine ormai del suo viaggio cominciavano a scarseggiare i

³ Come è noto, nell'ambito della collaborazione dell'Accademia con Alan Lomax, una copia delle registrazioni e delle fotografie venne depositata presso l'allora Centro Studi di Musica Popolare, oggi Archivi di Etnomusicologia. L'acquisizione da parte del Centro Studi Alan Lomax di copia digitale in alta qualità tratta dagli originali, unitamente alle immagini delle scatole dei nastri con le annotazioni di prima mano effettuate sul campo e altri materiali manoscritti, consente oggi di procedere a una più attendibile identificazione e catalogazione dei documenti.

FIGURA 1. Montemarano (AV), 10-11 (?) gennaio 1955. Da sinistra: Sandrina Gallo, Camilla Marino, Maria Corrado, Armando Ricciardi, Antonio Corso, Michelina Coscia, Bruna Corrado, Giovanni Marino e Angelina Corso (prima voce nella *Pampanella*) (foto: Alan Lomax).

nastri magnetici, il Nostro è andato a recuperare un nastro precedente in cui vi era ancora una metà libera: un nastro tra l'altro che stranamente era stato registrato alla velocità di 7 pollici e mezzo (19 cm/s) anziché a 15 (38 cm/s), aveva quindi ancora circa 15 minuti disponibili. Ma non basta. Tutto quel che segue dopo i primi tre brani (contrassegnati con i numeri 1 e 2 cui successivamente è stata premessa sulla scatola l'indicazione di un brano 0 iniziale, proseguimento del nastro precedente), sotto alla scritta al centro «Caggiano – Salerno – Jan 5, 1955» (Fig. 2) era stato considerato come registrato in questa località campana. I nostri due Autori, nel corso della ricerca sul campo a Montecalvo, avevano individuato come appartenenti a questo paese alcune persone fotografate da Lomax che coincidevano con i nomi degli esecutori annotati da Lomax sulla scatola. Inoltre, osservando bene le scritte che giravano lungo i margini, hanno notato come, mettendola sottosopra, apparisse in basso la scritta «Montecalvo» sopra a quella relativa a uno dei brani: «8) Ala Finestre (Mietitura) – Rosa Tufo (32)» (Fig. 3); verosimilmente, la località si riferiva anche alle successive annotazioni: «9) Lariulà (sung by Libera Grosso and Rosa Tufo, mietitura) 10) *Tarantella* – accordion with clapping 11) Ninna - nanna», che giravano ancora su un ulteriore bordo della scatola (Cardillo – Cardinale 2021: 36). Il brano 12, presente nel nastro ma apparentemente non annotato sulla scatola, che era segnalato come “unidentified song” nella catalogazione americana e del tutto assente a Santa Cecilia, è stato identificato da Cardillo e Cardinale, in base al testo, come *Tonnanel-la*, ma da essi è stato considerato stranamente come una ninna nanna pur non avendone le

caratteristiche musicali. Riguardando meglio l'immagine della scatola T496, in occasione della preparazione del presente intervento, mi sono accorto che in uno dei pochi spazi rimasto evidentemente libero sotto la scritta in alto «Celle – 4» (cioè quarto nastro di Celle sul Rigo), si legge quanto segue (Fig. 4): «11) Nina nana – Giuseppina Ianone 12) Bouncing Song – Speranza Giamito».

Lomax quindi aveva aggiunto il nome dell'esecutore (Giuseppina Iannone) al brano 11 già annotato sul bordo e inserito il riferimento al brano 12, correttamente annotato come *Bouncing Song*, cioè filastrocca per far saltare i bambini sulle ginocchia, eseguito da Speranza Giammito (Audio 2). Due voci femminili di Montecalvo ben individuate da Cardillo e Cardinale, anche con i soprannomi, tra le fotografie erroneamente attribuite a Montemarano (Figg. 5 e 6).⁴

Mi sono dilungato su questo singolare esempio di “filologia archivistica” per dimostrare quanto possa essere produttiva una collaborazione tra chi gestisce un patrimonio particolarmente complesso come l'Archivio Lomax e chi ha la possibilità e la passione di muoversi sul campo “Sulle tracce di Alan Lomax”.

Ricerche a Locorotondo (BA)

Il filmato *Alan Lomax – Un americano alla scoperta di Locorotondo* (Video 2), realizzato da Massimiliano Morabito in occasione del Seminario di presentazione del Centro Studi Alan Lomax svoltosi a Palermo il 21 settembre 2019, racconta e illustra in modo particolarmente efficace, e in alcuni momenti emozionante, la singolare esperienza dell'Autore, passata attraverso l'acquisizione tramite Anna Lomax Wood dei materiali relativi a questa località delle Puglie (18 brani e 58 fotografie), l'indagine sul campo, basata soprattutto su interviste, volta a rintracciare i nominativi delle persone ritratte nelle foto, l'incontro con Maddalena Valentini, tra le protagoniste delle registrazioni del 1954, fino all'organizzazione di una Mostra fotografica, la cui inaugurazione, il 28 aprile 2018 (Fig. 7), alla presenza di Anna e del figlio Odysseus Chairatakis, si trasformò in un evento festoso e musicale che coinvolse tutta la comunità.

La ricerca di Morabito è confluita nella sua tesi di laurea discussa presso l'Università di Bologna con il titolo *Sessantasei anni dopo Lomax e Carpitella a Locorotondo. Recupero dei materiali e restituzione alla comunità*, nella quale viene ricostruito il viaggio di Lomax e Carpitella a Locorotondo e vengono catalogati e descritti i 18 brani, con relativa trascrizione del testo verbale, e le 58 fotografie che ne furono esito (Morabito 2020). A partire da questo primo lavoro l'Autore è attualmente impegnato alla stesura di una monografia che dovrebbe apparire prossimamente con allegati gli audio di tutti i brani.

⁴ Come sottolineano Cardillo e Cardinale, è quanto meno curioso che l'immagine in Fig. 5 sia stata scelta per la copertina del CD *Italian Treasury. Folk Music and Song of Italy. A Sampler* (Lomax 1999), Rounder Records – Rounder 11661-1801-2, 1999 (riedizione dell'omonimo vinile Tradition Records TLP 1030 del 1958), senza alcun rapporto con le registrazioni lì contenute e senza alcuna indicazione sul soggetto o la località.

FIGURA 2. Scatola del nastro T496, con registrazioni effettuate in Toscana a Celle sul Rigo (SI) il 17 dicembre 1954, in Campania a Caggiano (SA) il 5 gennaio 1955 e – come si è capito di recente – a Montecalvo Irpino (AV) il 9 gennaio 1955.

FIGURA 3. Immagine della scatola T496 capovolta. Nel rettangolo evidenziato in basso a sinistra si leggono le scritte «Montecalvo» e «(8) Ala Finestre (Mietitura) – Rosa Tufo (32)», che proseguono poi sul bordo.

FIGURA 4. Stessa scatola delle figure precedenti. Il rettangolo in alto a destra evidenzia le annotazioni: «(1) Nina nana – Giusepina Ianone 12) Bouncing Song – Esperanza Giamito».

FIGURA 5. Montecalvo Irpino (AV), 9 gennaio 1955. Da sinistra: Libera Grusso (*Libira Murante*), Angela Paduano (*Ngiulina Tagliacoccia*), Rosa Tufo (*Rosa Vavone*), Giuseppina Iannone (*Pippinella Vintidóji*) (foto: Alan Lomax).

FIGURA 6. Montecalvo Irpino (AV), 9 gennaio 1955. Esecuzione di canti femminili; le donne hanno in testa il caratteristico copricapo chiamato *maccaturo*. Da sinistra, in primo piano: Speranza Giammito (*Spiranza Siabulëssa*), Giuseppa Iannone (*Pëppa di Ciòrla*), Filomena Santosuosso (*Filumèna Miniliccu*) (foto: Alan Lomax).

FIGURA 7. Locandina dell'inaugurazione della mostra fotografica curata da Massimiliano Morabito a Locorotondo. Da sinistra nella foto di Alan Lomax: Giuseppa Calella, *'a colonnellè*, Maria Calella, *'a colonnellè*, Maria Ruggeri, *Mariè dè Tabbacchè*.

Attività promosse dal Centro Studi Alan Lomax

Analoga per certi versi a quanto realizzato da Morabito a Locorotondo, è stata la straordinaria esperienza vissuta nei giorni 18-20 gennaio 2020 a Cardeto (RC) da chi scrive insieme ad Anna Lomax Wood, Odysseus Chairetakis, Sergio Bonanzinga e Giuseppe Giordano. A Cardeto Lomax, insieme a Carpitella, registrò ben 30 brani il 27 luglio 1954. Sotto il titolo *Sulle orme di Alan Lomax*, il progetto, ideato dal M° Danilo Gatto e realizzato dal Comune di Cardeto con il sostegno della Regione Calabria (cfr. Gatto 2021a), vide susseguirsi nell'arco di tre giorni che coinvolsero tutta la comunità, i seguenti momenti:

- cerimonia di consegna da parte del Centro Lomax al Comune di Cardeto di copia digitale delle registrazioni e delle fotografie realizzate da Alan Lomax;⁵
- inaugurazione e presentazione della mostra di fotografie alla comunità, coinvolta nel riconoscimento delle persone ritratte;

⁵ Con interventi del Sindaco di Cardeto Avv Crocefissa Daniela Arfuso, Anna Lomax Wood, Giorgio Adamo, Sergio Bonanzinga, Vito Teti e Danilo Gatto.

FIGURA 8. Cardeto (RC), 18 gennaio 2020. Angela Nicolò indica nella foto il proprio fratellino in braccio alla madre Annunziata Rossi; alla destra di questa, nella foto di Lomax, sono Domenica Vadalà, con bambino in braccio, e Carmela Cosacchi (foto: Giuseppe Giordano).

- ascolto collettivo delle registrazioni, con conseguente acquisizione di chiarimenti e notizie sul testo e sugli esecutori dei canti;
- documentazione video, da parte di chi scrive, Odysseus Chairetakis e Giuseppe Giordano, degli eventi che animarono la Festa di San Sebastiano il 20 gennaio: cerimonia in chiesa e processione (cfr. Giordano 2021), “Raduno interregionale di zampogne” e festa serale con musiche e danze, occasioni che hanno coinvolto l’Associazione Zampognari di Cardeto e musicisti venuti da Messina e altre aree della Calabria.⁶

Anche a Cardeto, come a Locorotondo, vi è stato un ampio coinvolgimento della comunità in tutti e tre i giorni, con una emozionata ed emozionante partecipazione di parenti e conoscenti di coloro che erano stati registrati e fotografati da Alan Lomax (Figg. 8 e 9). Ma la particolarità dell’esperienza di Cardeto è stata di essersi svolta in un contesto in cui ancora oggi sono vive tradizioni musicali che si ricollegano con rara continuità a quelle documentate nel 1954. A differenza di altri casi, peraltro anch’essi ormai rari, non si tratta di sopravvivenze appannaggio di pochi anziani, ma di un processo di trasferimento di pratiche e saperi all’interno della famiglia e della comunità tutt’ora vivo

⁶ Ringrazio in questa occasione, a nome del Centro Studi Alan Lomax e mio personale, il Sindaco di Cardeto, Avv. Crocefissa Daniela Arfuso, Giuseppe Cilione, Consigliere comunale, Sebastiano Battaglia, M° zampognaro, promotore e animatore dal 2003 dell’Associazione Zampognari di Cardeto, per aver contribuito a rendere indimenticabili oltreché estremamente produttivi i tre giorni dell’iniziativa.

FIGURA 9. Cardeto (RC), 19 Gennaio 2020. Caterina Nicolò ascolta commossa con gli auricolari la voce della mamma, Annunziata Rossi, protagonista, insieme a Carmela Cosacchi e Domenica Vadalà, di nove canti di mietitura polivocali registrati nel 1954 (Audio 3) (Foto: Giuseppe Giordano).

al di qua e al di là dello stretto di Messina. Nel corso degli eventi festosi documentati a Cardeto in quei giorni ne sono emersi diversi esempi, come l'incontro estemporaneo tra due giovanissimi suonatori, Giuseppe Battaglia, di Cardeto, nipote del suonatore di zampogna Sebastiano, al tamburello e Salvatore Vinci, di San Filippo Superiore, frazione di Messina, nipote dell'omonimo suonatore di zampogna, all'organetto, accomunati dalla stessa lingua musicale (Fig. 10, Video 3).

A partire dall'esperienza di Cardeto, diverse sono state negli ultimi anni le iniziative che si sono svolte in Calabria in collaborazione con il Centro Studi Alan Lomax, incentrate soprattutto su iniziative di "restituzione" alle comunità di registrazioni e fotografie, spesso con mostre fotografiche, a volte con pubblicazioni dedicate allo studio approfondito dei materiali integrato da verifiche sul campo. È questo il caso dell'impegnativo volume *Canti della tonnara. Immagini e suoni dalla ricerca in Calabria di Alan Lomax e Diego Carpitella (Vibo e Pizzo, 1984)*, a cura di Danilo Gatto (2021b), con 59 fotografie e CD allegato (Fig. 11), e contributi di Giorgio Adamo, Sergio Bonanzinga, Danilo Gatto, Giuseppe Giordano, Anna Lomax Wood, Antonio Montesanti e Vito Teti, che hanno consentito sia di inquadrare dal punto di vista antropologico, storico e geografico (a confronto ad esempio con la situazione siciliana) il funzionamento delle tonnare e il meccanismo di socializzazione e gestione del lavoro nel canto, sia di analizzare e descrivere il repertorio dal punto di vista della dimensione sonora, delle forme musicali e del testo letterario.

FIGURA 10. Cardeto (RC), 20 Gennaio 2020. Giuseppe Battaglia, di Cardeto (RC), al tamburello e Salvatore Vinci, di San Filippo Superiore (ME), all'organetto due bassi, entrambi di anni 10 circa (foto: Giorgio Adamo).

FIGURA 11. Copertina del volume *Canti della tonnara*. Nella foto di Lomax: tonnaroti all'argano; da sinistra in primo piano, Ciccio Sardanelli e Giorgio Rondinelli detto *U Piciarru*; sul secondo palo, Francesco Vallone detto *Francisheju* e Nicola Mazza (ultimo a destra).

FIGURA 12. Tonnara di Vibo Valentia. Recupero dei cavi d'acciaio dell'impianto. Si riconoscono da destra: Giorgio Pungitore, Nicola Mazza, Rocco Colombo detto *U Cuttunaru*, Rocco Vallone detto *U Mutu*. Sull'altro lato del cavo, Ciccio Sardanelli (foto: Alan Lomax).

Il volume, realizzato anch'esso nel quadro del progetto *Sulle orme di Alan Lomax*, venne presentato l'11 settembre 2021, ancora in corso di stampa, presso il Sistema Bibliotecario Vibonese, in occasione ancora una volta della consegna del materiale documentario alla comunità, alla presenza del sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, dell'esposizione in mostra di una selezione delle fotografie e di un incontro-seminario con interventi degli autori. Anche in questo caso, la ricerca sul campo ha consentito di chiarire appieno il testo dei canti e identificare numerosi protagonisti ritratti nelle fotografie (Fig. 12).

Altre iniziative hanno fatto seguito, sempre in Calabria. Il Comune di Cinquefrondi (RC) già nel 2011 era stato tra i primi a entrare in contatto con Anna Lomax Wood, ottenendo allora copia delle registrazioni e delle numerose fotografie scattate in questa località (ben 135). Tra queste da segnalare una serie di 34 immagini di tarantella di coppia che costituiscono una rara documentazione delle posture, dei gesti e dei passi della danza in uso a quell'epoca, del tutto simili a quelli rilevati di recente (Figg. 13 e 14).⁷ Con una selezione delle foto il 6 dicembre 2021, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, si è aperta presso la Sala Consiliare una mostra, intitolata *Cinquefrondi 1954 – Lo Sguardo*

⁷ Per un confronto con la tarantella nel Reggino a circa 50 anni di distanza dalle ricerche di Lomax si vedano i video allegati a Adamo 2010, mentre per situazioni più recenti si può fare riferimento ai molti video disponibili su YouTube.

FIGURE 13 E 14. Cinquefrondi (RC), 1° agosto 1954. Immagini di tarantella di coppia accompagnata da ciaramella, zampogna a paro e tamburello (foto: Alan Lomax).

di Lomax, con un incontro pubblico a cui hanno partecipato, tra gli altri, Anna Lomax Wood, l'etnomusicologo americano Robert Baron e Danilo Gatto.

A Feroletto Antico (CZ) il 17 agosto 2022 si è tenuta una cerimonia di “restituzione” alla comunità delle registrazioni e delle fotografie di Lomax, alla presenza del Sindaco Pietro Fazio e con la partecipazione di Anna Lomax Wood e Sergio Bonanzinga. Nell'occasione è stata aperta una mostra fotografica permanente nella Sala Consiliare del Comune, a cura di Alessandro Mantuano, visitabile avendo come colonna sonora diffusa in sala i brani audio registrati il 5 agosto 1954: scelta in questo caso particolarmente significativa in quanto le foto sono per lo più scattate durante le esecuzioni degli straordinari canti polivocali femminili allora documentati, e consentono quindi oggi di identificare con precisione al tempo stesso persone ritratte ed esecutori (Fig. 15, Audio 4).

Il Comune di Mammola (RC) ha promosso una mostra fotografica, a cura di Elena Scarfò e Gianluca Sità, che ha messo a confronto lo “sguardo” etnografico di Lomax sul paese e i suoi abitanti (a differenza di Feroletto, non si tratta in questo caso di foto legate ad esecuzioni musicali, v. Figg. 16-17) con la ritrattistica di una fotografa mammolese, Rosa Giovanna Gallucci (1920-2017). Intitolata *Alan Lomax – Rosa Giovanna Gallucci: l'occhio per studio e per mestiere*, la mostra si è aperta il 26 agosto 2022 e con lo stesso

FIGURA 15. Feroletto Antico (CZ), 5 agosto 1954: esecuzione di canti polivocali (Audio 4). Da sinistra: Antonietta Pingitore, Maria Stella Molinaro, Maria Pingitore, Angelina Falvo, Michelina Pingitore, Giuseppina Pingitore (foto: Alan Lomax).

titolo è stato pubblicato un catalogo (Scarfo – Sità 2022) contenente 32 foto scattate da Lomax il 31 luglio 1954.

Al di fuori della Calabria non sono mancate iniziative significative. In Piemonte il CREO – Centro Ricerca Etnomusica e Oralità ha creato un sito online (<cr-eo.org>) all'interno del quale è stato catalogato in maniera molto dettagliata il Fondo Alan Lomax – Piemonte (<<https://www.cr-eo.org/fondo/alan-lomax-piemonte/>>), costituito con i materiali forniti dal Centro Studi Alan Lomax (87 registrazioni sonore e 33 fotografie). Grazie allo straordinario lavoro svolto da Flavio Giacchero, Alberto Lovatto e Franco Castelli, che hanno saputo combinare ancora una volta un'attenta filologia archivistica con la ricerca sul campo, il sito rappresenta oggi l'esempio più avanzato di documentazione online dei materiali audio e fotografici prodotti da Alan Lomax, ivi compresa la trascrizione del testo integrale dei canti e l'accertamento della località e delle persone ritratte. Al momento di scrivere queste note è in corso di completamento l'inserimento nel sito degli esempi audio ad accesso libero.

Nell'Appennino tosco-emiliano approfondite ricerche svolte soprattutto da parte di Gian Paolo Borghi e Renzo Zagnoni sono sfociate nel 2022 in un volume che ricostruisce in modo affascinante, anche attraverso testimoni diretti, il viaggio di Lomax e il contesto sociale e culturale dell'epoca (Borghi 2022).

FIGURE 16 E 17. Mammola (RC), 31 luglio 1954. Persone, nelle vie del paese (foto: Alan Lomax).

In Toscana, grazie all'iniziativa di Fabio Mugnaini, antropologo all'Università di Siena, il 6 Agosto 2022 si è svolto a Celle sul Rigo, frazione di San Casciano dei Bagni (SI), un incontro con la comunità intitolato *Memoria e patrimonio culturale: Alan Lomax a Celle sul Rigo*, realizzato con la collaborazione della Pro Loco di Celle, il Centro Studi Alan Lomax e il Dipartimento di Scienze Storiche dell'Università di Siena.⁸ Nel dicembre del 1954 Lomax aveva documentato, oltre ad alcuni canti, una tipica e significativa forma di teatro popolare del posto nota come *bruscello*, di cui la comunità ha ancora viva memoria e consapevolezza, come è emerso dalle discussioni stimulate dall'ascolto delle registrazioni nel corso dell'incontro. Sempre in Toscana, attraverso Mugnaini si è stabilito un contatto con il coro "Cardellini del fontanino" di Castel del Piano (GR), fondato nel 1951 e ancora attivo, protagonista di alcune registrazioni di Alan Lomax che documentano il particolare stile di canto polivocale chiamato *bei*. Il Centro è stato lieto di donare al coro copia delle registrazioni in questione.

In Campania il Centro Studi Alan Lomax ha partecipato alla realizzazione a Napoli della esposizione *Pasolini e Lomax: la tradizione musicale campana in mostra* (10 Novem-

⁸ All'incontro hanno partecipato il Sindaco di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti, il Presidente della Pro Loco Benedetta Gori, Fabio Mugnaini, Giorgio Adamo, Pietro Meloni, Lorenzo Pallini, Raffaele Rocchi.

bre – 31 Dicembre 2022), organizzata dalla Associazione Napulitanata presieduta da Mimmo Matania e a cui hanno collaborato Raffaele Di Mauro e chi scrive: nei locali dell'Associazione sono state esposte alcune foto e resi ascoltabili al pubblico (tramite QR code) alcuni brani che ad esse si ricollegano, riguardanti le ricerche effettuate da Lomax a Caggiano (SA), Letino (CE), Montecalvo Irpino (AV) e Montemarano (AV). Sono stati inoltre resi ascoltabili integralmente i sei brani utilizzati da Pasolini nella colonna sonora del *Decameron*.⁹ L'abbinamento fotografie-brani audio e l'individuazione dei protagonisti sono stati resi possibili combinando ancora una volta lo studio dei materiali di archivio e gli esiti delle ricerche sul campo svolte negli anni da diversi collaboratori.¹⁰ Un esempio di questo abbinamento, relativo a Caggiano, si può apprezzare attraverso le Figg. 18-19, grazie alle quali possiamo vedere e ascoltare un raro esempio di doppia ciaramella.

L'iniziativa ha visto anche svolgersi, il 3 dicembre, una Giornata di studi su *Pasolini, Lomax e la tradizione musicale in Campania*.¹¹

Al momento di scrivere queste note è appena apparso un altro volume dedicato alle fotografie e alle registrazioni effettuate da Alan Lomax in Calabria, realizzato grazie a un progetto con cui il Comune di Bagnara ha partecipato a un bando biblioteche della Regione Calabria. Pubblicato da Rubbettino, con il titolo *Bagnara e Scilla, 1954. Immagini e suoni della ricerca di Alan Lomax e Diego Carpitella*, a cura di Danilo Gatto (2024),¹² il volume è dedicato alle grida per il pesce spada registrate a Scilla, a tarantelle e canti alla zampogna della frazione di Melia, e alle tarantelle e canti *alla bagnarota* per voce e chitarra registrati a Bagnara (Figg. 20 e 21). Come nel caso dei *Canti di tonnara* di cui si è riferito più sopra, la pubblicazione, che comprende 70 fotografie di Lomax e 17 brani allegati, è frutto dello studio sui materiali di archivio unito alle indagini sul campo e include – insieme a trascrizioni e analisi musicali e al testo dei canti – saggi di più ampio respiro sui repertori documentati e su alcune significative circostanze della ricerca di allora, come l'incontro con il regista Vittorio De Seta impegnato in quei giorni nelle riprese dello straordinario documentario *Lu tempu di lu pisci spata*, incontro di cui finalmente si chiariscono modalità e conseguenze (come il singolare scambio di materiali audio che porterà nella colonna sonora del film brani registrati da Lomax e nell'Archivio Lomax brani registrati da De Seta, due dei quali inclusi in questa pubblicazione).

⁹ I brani sono: *Rappresentazione della Zeza – parte iniziale* di Mercogliano (AV), *Serenata (Auciello ca te spizzoli)* di S. Arsenio (SA), *La pampanella (canto a dispetto)* e *Tarantella* per organetto 36 bassi e tamburello di Montemarano (AV), *Canto e ballo sul tamburo* e *Canto dei portatori* di Positano.

¹⁰ Oltre ai già menzionati D'Agnese (Montemarano, AV) e Cardillo e Cardinale (Montecalvo, AV), in Campania hanno effettuato ricerche sui materiali di Lomax Michele Schiavino (Caggiano, SA), Arsenio D'Amato (Sant'Arzenio, SA), Mario Cerchione (Mercogliano, AV), Gerardo Ferraioli (Pagani, SA) e Francesco Tarullo (Sant'Andrea di Conza, AV).

¹¹ Con interventi di Anna Lomax Wood, Domenico Matania, Carlo Vecce, Sergio Bonanzinga, Giorgio Adamo, Raffaele Di Mauro, Ciro Raia, Luigi Millunzi (nipote dello scomparso e ben noto cantore Giovanni Coffarelli) e una esecuzione *live* di Biagio De Prisco (*Biagino*) di San Marzano sul Sarno (SA), tra i più validi eredi oggi della tradizione vocale delle *fronne*, dei *canti a figliola* e dei *canti 'n coppa 'o tammurro*.

¹² Con contributi di Sergio Bonanzinga, Serge Collet, Eugenio Attanasio, Giorgio Adamo e Danilo Gatto.

FIGURA 18. Caggiano (SA). Nicola Maraia, doppia ciaramella e Vincenzo Morrone, zampogna 6 palmi, con *chanter* di accompagnamento alla mano destra (foto: Alan Lomax).

Mazurka

Ciaramella: Francesco Navatta
Ciaramella doppia: Nicola Maraia
Zampogne 6 palmi: Francesco Mignoli e
Vincenzo Morrone
Caggiano (SA), 5 gennaio 1955

FIGURA 19. QR code esposto in mostra del brano *Mazurka* per ciaramella (Francesco Navatta), ciaramella doppia (Nicola Maraia) e due zampogne 6 palmi (Francesco Mignoli e Vincenzo Morrone), registrato da Alan Lomax a Caggiano (SA) il 5 gennaio 1954.

FIGURA 20. Copertina del volume *Bagnara e Scilla, 1954*. Nella foto di Lomax, da sinistra, Giuseppe Velardo (?), Pino Carbone o Michele Borgese alla chitarra, Rosario Perrello.

Tenendo conto delle tante iniziative che si sono realizzate intorno ai materiali documentari raccolti da Alan Lomax, sia prima che dopo il proprio costituirsi in associazione, il Centro Studi a lui intitolato si è dato un compito di collegamento tra tutti coloro che hanno svolto e spesso continuano a svolgere attività di ricerca sul campo a partire dai documenti di archivio. Tale ricerca consente infatti di integrare in modo straordinariamente efficace le informazioni raccolte all'epoca – spesso carenti in un quadro di *urgent anthropology* che molte volte riduceva la permanenza in un luogo a una sola giornata – e di ricollegare quanto testimoniato quasi settant'anni fa alla realtà odierna, ricostruendo tracce familiari e comunitarie, riconsegnando idealmente agli eredi la cultura delle generazioni precedenti, stimolando nuovi interessi tra i più giovani. A tal fine il Centro ha chiamato a raccolta, in una riunione che si è svolta a Roma il 13 luglio 2022, molti di coloro che si sono dedicati negli anni allo studio e alla valorizzazione dell'Archivio Lomax, promuovendo una rete di connessioni, aperta a nuove collaborazioni, nella prospettiva di una catalogazione sempre più ricca e puntuale del patrimonio attualmente conservato e di ulteriori acquisizioni documentarie sulla storia e lo stato attuale delle culture musicali, in Italia e non solo.¹³

¹³ Alla riunione hanno partecipato, insieme ad Anna Lomax Wood e Odysseus Chairetakis, coloro che al momento sono stati identificati, sulla base delle rispettive esperienze, come una sorta di referenti regionali: Gian Paolo Borghi e Renzo Zagnoni per l'Emilia Romagna, Fabio Mugnaini per la Toscana, Domenico Di Virgilio per l'Abruzzo, Massimiliano Morabito e Salvatori Villani per la Puglia, Mauro Balma per la Liguria,

FIGURA 21. Bagnara (RC), 26 luglio 1954. Rosario Perrello mentre esegue un canto *alla bagnarota*. Incontrato da Danilo Gatto nell'ottobre 2023, il cantore si è riconosciuto commosso nella foto (foto: Alan Lomax).

Contenuti multimediali

Audio

1. *Pampanella*, canto a dispetto [5:41]; voci: Angelina Corso (prima voce), Bruna Corrado, Maria Corrado, Michelina Coscia, Sandrina Gallo, Camilla Marino, Armando Ricciardi, Antonio Corso, Giovanni Marino. Registrazione di Alan Lomax, Montemarano (AV), 10-11 gennaio 1955.
2. *Tonnanella*, filastrocca cantata (*bouncing song*) [0:48]"; voce: Speranza Giammito. Registrazione di Alan Lomax, Montecalvo Irpino (AV), 9 gennaio 1955. [A 34" circa dall'inizio c'è una breve interferenza vocale nella registrazione].
3. *Ninuzzo va' a la fera e chi nni porti?* [1:28], canto di mietitura; voci: Annunziata Rossi, Domenica Vadala, Carmela Cosacchi. Registrazione di Alan Lomax, Cardeto (RC), 27 luglio 1954.
4. *Alba lucente e stella mattutina* [6:52]; voci: Antonietta Pingitore, Mariastella Molinaro, Maria Pingitore, Maria Molinaro, Michelina Pingitore, Angelina Pingitore. Registrazione di Alan Lomax, Feroleto Antico (CZ), 5 agosto 1954.

Flavio Giacchero per il Piemonte, Luigi D'Agnes e Raffaele Di Mauro per la Campania, Sergio Bonanzinga e Giuseppe Giordano per la Sicilia, Danilo Gatto e Giorgio Adamo per la Calabria. A questi contatti si è aggiunto in un secondo momento Valter Colle per il Friuli.

Video

1. *Sulle tracce di Alan Lomax a Montemarano (1955-2009)* [9:22], di Luigi D'Agnesi.
2. *Alan Lomax – Un americano alla scoperta di Locorotondo* [13:51], a cura di Massimiliano Morabito.
3. *Tarantella* [0:57]; organetto due bassi: Salvatore Vinci, di San Filippo Superiore (ME), tamburello: Giuseppe Battaglia, di Cardeto (RC). Riprese di Giorgio Adamo, Cardeto (RC), 20 gennaio 2020.

Video Contents

Audio Contents

Riferimenti

Adamo, Giorgio

- 2010 *Vedere la musica. Film e video nello studio dei comportamenti musicali*, Lucca, LIM (con DVD allegato).

Borghi, Gian Paolo

- 2022 *Le ricerche di Alan Lomax nell'Appennino fra Emilia e Toscana (1954). Nel ventennale della scomparsa dello studioso*, Alto Reno Terme (BO), Gruppo di Studi Alta Valle del Reno.

Cardillo, Antonio e Francesco Cardinale

- 2021 *Alan Lomax. Il passaggio a Montecalvo Irpino*, Avellino, Terebinto Edizioni.

Cosentino, Alessandro

- 2025 “Da un video di YouTube alla ricerca in Botswana”, in Maria Rizzuto e Giuseppe Sanfratello (a cura di), *Musiche di tradizione orale nell'era della conversione digitale. Studi e ricerche per i 50 anni del Folkstudio di Palermo*, Palermo, Edizioni Museo Pasqualino (in corso di stampa).

Gatto, Danilo

- 2021a “Alan Lomax in Calabria. Due esperienze di immagini in mostra”, in Alessandro Cosentino, Raffaele Di Mauro e Giuseppe Giordano (a cura di), *Sounding Frames. Itinerari di musicologia visuale. Scritti in onore di Giorgio Adamo*, Palermo, Edizioni Museo Pasqualino: 473-477.

- 2021b (a cura di), *Canti della tonnara. Immagini e suoni dalla ricerca in Calabria di Alan Lomax e Diego Carpitella (Vibo e Pizzo, 1984)*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, con CD allegato.

- 2024 (a cura di), *Bagnara e Scilla, 1954. Immagini e suoni della ricerca di Alan Lomax e Diego Carpitella*, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, con allegati audio online.

Giordano, Giuseppe

- 2021 “Appunti filmati di una ricerca in Calabria. La festa di san Sebastiano a Cardeto (gennaio 2020)”, in Alessandro Cosentino, Raffaele Di Mauro e Giuseppe Giordano, (a

- cura di), *Sounding Frames. Itinerari di musicologia visuale. Scritti in onore di Giorgio Adamo*, Palermo, Edizioni Museo Pasqualino: 347-368, con video online.
- 2025 “Ad Alimena (PA) sulle orme di Alan Lomax, Diego Carpitella ed Elsa Guggino”, in Maria Rizzuto e Giuseppe Sanfratello (a cura di), *Musiche di tradizione orale nell'era della conversione digitale. Studi e ricerche per i 50 anni del Folkstudio di Palermo*, Palermo, Edizioni Museo Pasqualino (in corso di stampa).
- Lomax, Alan
- 1999 *Italian Treasury. Folk Music and Song of Italy. A Sampler*, CD, “The Alan Lomax Collection”, Rounder Records, Rounder 11661-1801-2 (I ed.: Tradition Records, LP 33 rpm 30 cm, TLP 1030, 1958).
- Lomax, Alan e Diego Carpitella
- 1957 *World Library of Folk and Primitive Music vol.16: Southern Italy and the Islands*, LP 33rpm 30cm, Columbia KL 5174 (ed. it.: *Folklore Musicale Italiano*, Vol. 2, LP 33rpm 30cm, Pull QLP 108, 1973).
- Morabito, Massimiliano
- 2020 *Sessantasei anni dopo Lomax e Carpitella a Locorotondo. Recupero dei materiali e restituzione alla comunità*, Tesi di laurea in Etnomusicologia, DAMS, Università di Bologna, relatore Domenico Staiti, correlatore Silvia Bruni.
- Scarfò, Elena e Gianluca Sità
- 2022 *Alan Lomax – Rosa Giovanna Gallucci. L'occhio per studio e per mestiere*, Catalogo della mostra fotografica, Mammola (RC), 26 agosto – 31 Dicembre 2022, Mammola, Comune di Mammola.

